

UNESCONING BUTUN JAHON MEROSI RO‘YXATIGA KIRITILGAN MADANIY YODGORLIK – SHAHNISABZ TARIXIY MARKAZI

Kozimjon Olimov

Namangan davlat universiteti, Tarix yo‘nalishi talabasi

kozimjonolimov28122002@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Shahrisabz shahrida joylashgan tarixiy markazning yaralishi, o‘ziga xos xususiyatlari, rivojlanishi, dolzarbligi, shuningdek, unga qaratilayotgan e‘tibor haqida ma‘lumotlar berib o‘tiladi. Shu bilan bir qatorda, ushbu hududning butunjahon va tarixiy ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Qashqadaryo, Kesh, Shahrisabz, Amir Temur, Zarafshon, Oqsaroy, Dor us-Saodat, Gumbazi Sayidon, Ko‘k Gumbaz.

Abstract: This article provides information about the creation of the historical center located in the city of Shahrisabz, its characteristics, development, relevance, as well as the attention paid to it. In addition, the global and historical importance of this area is highlighted.

Key words: Kashkadarya, Kesh, Shahrisabz, Amir Temur, Zarafshan, Aksaroy, Dor us-Saodat, Gumbazi Sayidon, Kok Gumbaz.

Аннотация: В данной статье представлена информация о создании исторического центра, расположенного в городе Шахрисабз, его характеристиках, развитии, актуальности, а также об уделенном ему внимании. Кроме того, подчеркивается мировое и историческое значение этой области.

Ключевые слова: Кашкадарья, Кеш, Шахрисабз, Амир Темур, Зерафшан, Аксарой, Дор ус-Саодат, Гумбази Сайидон, Кок Гумбаз.

Qashqadaryo vohasi tarixi uzoq o‘tmishga borib taqaladi. Voha hududidan eng qadimgi odamlarning makonlari hozircha topilmagan bo‘lsa-da, qo‘shni Samarqand, Surxondaryo viloyatlaridagi topilmalarga qarab bu hududda ham qadimgi odamlar

yashab, turli xo‘jalik sohalari rivojlantirganlar, degan xulosa chiqarish mumkin.

Olib borilgan arxeologik tadqiqotlar ma’lumotlariga qaraganda, miloddan avvalgi X-IX asrlarda hozirgi Kitob va Shahrisabz hududlarida dastlabki dehqonchilik manzilgohlari paydo bo‘ladi. Ular asta-sekinlik bilan rivojlanib, ichida hokimning qal’asi bo‘lgan, mustahkam va qalin himoya devorlari bilan o‘ralgan shaharlarga aylanib boradi.

Uzoq yillar mobaynida olib borilgan va hozirgi kunda ham davom etayotgan arxeologik tadqiqotlar natijalari va yozma manbalar ma’lumotlarini solishtirib shunday xulosaga kelish mumkinki, Shahrisabz hududlari qadimgi Sharqda bo‘lib o‘tgan ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va siyosiy jarayonlardan chetda qolmadi. Bu zamin mil. avv. VI asrning o‘rtalarida Eron ahamoniylari tomonidan bosib olindi. Mil. avv. 329-327-yillarda makedoniyalik Iskandar qo‘shinlari bostirib kirib, egalladi. Yunon-makedon bosqinchilariga qarshi janglarda mahalliy so‘g‘diy aholi qattiq qarshilik ko‘rsatdi. Mil. avv. II asrning o‘rtalarida Xitoydan surib chiqarilgan yuechji qabilalari qadimgi Shahrisabz hududlaridan o‘tib, Amudaryo bo‘ylarida qudratli Kushonlar saltanatiga asos soldilar.

Tarixning keyingi davrlari – So‘g‘d, eftalitlar, Turk xoqonligi va arab bosqinlari, tohiriylar, somoniylar, qoraxoniylar, saljuqiylar va xorazmshohlar davrlarida ham Kesh-Shahrisabz ijtimoiy-siyosiy voqealarning markazlaridan biriga aylandi. Jamiyat hayotining turli jabhalarida rivojlanish jarayonlari bo‘lib o‘tdi. Mo‘g‘ul istilosi davrida ham qadimiy Kesh markaziy shahar sifatida o‘z ahamiyatini yo‘qotmadi.

XIV asrning ikkinchi yarmida Kesh farzandi Amir Temur Movarounnahrning siyosiy tarixi sahnasiga kirib keldi. Keshning dovrug‘ini butun dunyoga yoyishda, uni dunyoning go‘zal shaharlaridan biriga aylantirishda Amir Temurning xizmatlari beqiyos bo‘ldi [1].

Hozirgi Shahrisabz shahri Temuriylar davri manbalarida, asosan, yuqorida ta’kidlanganidek “Kesh” nomi bilan qayd etilgan. Umuman, bu davrda “Kesh”

toponimi mashhur edi: “Kesh yo‘li – Shahrisabzdan Samarqandga boradigan yo‘li; “Kesh suvi” (Obi Kesh) – Shahrisabz shahri ichidan oqib o‘tadigan suv; “Kesh dovoni” (Aqbai Kesh) – Taxtaqoracha dovoni (Zarafshon tizmasida Qashqadaryo va Samarqand viloyatlari oralig‘idagi dovon, mutlaq balandligi – 1675 metr” [2].

Shuningdek, “Shahrisabz” toponimi ham shahar va tuman nomi sifatida uchraydi va uning etimologiyasi haqida Sharafiddin Ali Yazdiy “Zafarnoma” asarida shunday yozadi:

“Ba’zi tarix kitoblarida bitilmishdurkim, Kesh shahri o‘tgan zamonlarda islom olimlari yig‘ilgan joy bo‘lgan ekan... U yerda juda ko‘p imomlar va fozil kishilar ham bo‘lganlar va hammalari uchun dars va aqida majlisi tuzilgan. Shu jihatdan Kesh shahri “Qubbat al-ilm val-adab” (“Ilm va odob qubbasi”) degan nom olgan. Bahor chog‘larida bog‘lari va maysazorlarining tarovati-yu ko‘rkamligi beqiyos bo‘lib, ul shaharning tomlari va hovlilarigacha (ko‘m-ko‘k) maysa bilan qoplanadi. Shu sababdan, uni “Shahrisabz” (Yashil shahar) atamishlar” [3].

Amir Temur boshlagan bu rivojlanish hanuzga qadar rivojlanib, gullab-yashnab bormoqda. Aynan shu davrda boshlangan qurilish ishlari natijasida hozirgi Shahrisabz tarixiy markazi yuzaga kelgan bo‘lib, ushbu markaz tarkibidan Oqsaroy, Dor us-Saodat, Gumbazi Sayidon va Ko‘k Gumbaz obidalari o‘rin olgan.

Oqsaroy me’moriy majmuasi yuqorida ta’kidlanganidek, buyuk sarkarda va davlat arbobi Amir Temur tomonidan bunyod etilgan.

Uning qurilishiga homiylik qilgan Amir Temur 1336-yil 9-aprelda Kesh shahri yaqinidagi Xo‘ja Ilg‘or qishlog‘ida (hozirgi Yakkabog‘ tumani) tug‘iladi. Uning otasi Amir Tarag‘ay barlos urug‘ining oqsoqollaridan, onasi Takina xotun esa Kesh yurtining obro‘li bekalaridan hisoblangan. Uning yoshligi Keshda kechadi. Keyingi hayot davri ikkiga bo‘linadi. Birinchi davri (1360-1370) Movarounnahrni mo‘g‘ullardan ozod qilib, o‘zaro urushlarga barham berish va markazlashgan davlad tuzish bilan o‘tadi. Ikkinchi davri esa (1370-1405) uch yillik, besh yillik, yetti yillik deb ataluvchi yurishlari bilan xarakterlanadi. U 1370-yilda Movarounnahr amiri

bo‘ldi. Mamlakat boshqaruviga oid – “Temur tuzuklari” nomli asar yaratadi. Amir Temur 1405-yil 18-fevralda Xitoyga yurishi chog‘ida, O‘trorda vafot etadi.

Inshoot o‘sha davrda qurilgan boshqa me‘moriy inshootlardan o‘zining me‘moriy yechimi bilan ajralib turgan. Koshinkor va parchinkor naqshlari insonni beixtiyor lol qoldiradi. Yana shuni ham aytib o‘tish lozimki, inshoot peshoqining guldor naqshlari orasiga – “Agar bizning quvvat va qudratimizga ishonmasang, bizning imoratlarimizga boq”, degan so‘zlar bor. Shuningdek, saroyning bosh peshtoqidagi koshinkor morpechida eronlik koshinpaz usta Muhammad Yusuf Tabriziyning nomi ikki joyda zikr etilgani aniqlangan.

Oqsaroy rivojlangan o‘rta asrlarning so‘nggi davrida, 1380-1404-yillar oralig‘ida bunyod etilgan.

Obidaning o‘ziga xos tomonlariga to‘xtaladigan bo‘lsak, Amir Temur o‘z davlatining shon-shuhrati uchun uning markaziy qismi bo‘lgan Movarounnahrning obodonchiligiga alohida e‘tibor beradi. Shu maqsadda Hindistondan olib kelingan yuzlarcha mohir g‘isht teruvchilar, Sheroz, Isfahon va Damashqning mashhur ustahunarmandlari qatorida mahalliy ustalar ham mamlakatda go‘zal barpo qiladilar. Bundan tashqari, manbalarda aytilishicha, obida Amir Temur va temuriylar tomonidan bunyod etilgan me‘morchilik odidalarining eng balandi bo‘lib, uning balandligi 70 metrni tashkil qilgan [4].

Kirish peshtog‘ining janubida olib borilgan arxeologik qazishmalar, unga yondoshgan polning serhasham, naqshinkor koshin qoplama bezagini ochib berdi. Oqsaroydan hozirda faqat peshtoqning ikki asosi saqlanib qolgan bo‘lsa-da, ular o‘lmas taassurot qoldiradi. O‘z davrida ular oralig‘ida eni 22 metrli ravoq qurilgan. Asoslari ikki chekkasi, osti ko‘p qirralik, yuqorisi aylana guldasta burjlar bilan tugallangan.

Bugungi kunda Oqsaroyning peshtoq, ark qismi mavjud emas. U XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asrning 40-yillarida tushib ketgan va hozirgi holatdagi ko‘rinishga kelib qolgan. Hozirda Oqsaroyning ikkita tayanch qismi mavjud bo‘lib,

uning balandligi 38 metrni tashkil qiladi.

Dor us-Saodat majmuasi Amir Temur tomonidan bunyod etilgan Shahrisabzdagi yirik me'morchilik inshootlaridan biri hisoblanadi. Dor us-Saodat – saodatmandlar maskani, davlatmandlar saroyi, sayyidlar uyi ma'nolarini anglatadi. Uning qurilishi 1379-yili boshlangan. Unda mahalliy ustalar bilan birga Xorazmdan olib kelingan ustalar ham qatnashganlar. Amir Temurning maqsadi ona shahrida o'zining hazirasini yaratish edi. 1376-yilda bevaqt halok bo'lgan sevimli katta o'g'li Jahongirning qabri Shahrisabzga ko'chirilib keltirilgan. Keyinchalik u yerga uning boshqa o'g'li – Umar Shayx ham ko'milgan.

Inshoot rivojlangan o'rta asrlarning oxirlarida, temuriylar davrida bunyod etilgan bo'lib, uning qurilishida pishgan g'isht, marmar, tosh, yog'och va boshqa ashyolardan foydalanilgan. Binoning bosh tarzida Oqsaroydan qolishmaydigan mahobatli peshtoq qurilgan, uning har bir asosida esa maqbara joylashtirilgan. Markaziy peshtoqdan mo'jazgina hovliga kirilgan. Uning qarama-qarshisida markaziy o'q bo'ylab qachonlardir baland gumbazli maqbara bo'lgan, hozirda uning faqat daxmasi saqlanib qolgan. Dor us-Saodatning ikki yonida keng xonalar mavjud bo'lganligi arxeologik qazishmalar natijasida aniqlangan. Ulardan birining ostida yana bir daxma ochilgan, uning ustida ham maqbara bo'lgan. Maqbara va xonalarni bir-biri bilan bog'lash vazifasini bajargan.

Majmua XIV-XV asrlarga xos bo'lgan va hukmdorlarning yirik alloma qabri yoniga ko'milish sharaf hisoblanib quriladigan hazira turidagi inshootdir. Dor us-Saodat majmuasida hozirda kirish peshtog'ining Jahongir maqbarasi joylashgan chap asosi hamda binoning poydevor qoldiqlari saqlanib qolgan. Jahongir maqbarasining ichkarisi kvadrat tarhli bo'lib, to'rt tarafi ravoqli toqilardan iborat. Uning uch gumbazli tizimi o'ziga xosdir: ganchdan qolibkori usulida qilinib, yog'och bilan g'isht qatlamiga mahkamlangan bezakli gumbaz, uning yuqorisida esa g'ishtdan terilgan o'rta gumbaz va yana uning ustiga baland qirrali asosga joylashgan. Maqbara ostida daxma joylashgan [5].

Majmuaning markaziy o'qida joylashgan va yuqorida qayd etilgan daxmani Amir Temur o'zi uchun qurdirgan edi. Lekin taqdir taqozosi bilan u Go'ri Amirda dafn etilgan. Jahongir maqbarasining sharqidagi qazishmalarda yana bir daxma, sakkiz qirrali xona devorlari, qabr toshlar, pol qoplamalari topildi. Daxma markazida marmardan yasalgan tobut joylashgan, uning og'ir qopqog'ining yonlari o'yma naqshlar bilan bezatilgan, ammo kelgusida tarix yoziladigan yoqori qismiga ishlov berilmagan. Daxmaning shifti – “darbozi” usulidagi chodirsimon gumbaz ko'rinishida bajarilgan.

Majmuadagi ramziy Temur sag'anasi, Jahongir Mirzo qabri bilan o'rni - andomi yasalib, barcha imoratlarning poydevorlari tiklandi [6].

Gumbazi Sayidon maqbarasi Shahrisabzning qadimiy me'morchilik yodgorliklaridan biri bo'lib, o'zi aks etgan yozuvlarga qaraganda temuriylar tomonidan 1437-1438-yillar oralig'ida bunyod etilgan. Maqbaraning hajmi mutanosib nisbatlarga egadir. Tashqarisi kub shaklida bo'lib, gardish asosga tik gumbaz o'rnatilgan. Ichkarisida esa chorsu tarhli xonaning to'rt devori bo'ylab ravoqli tokchalar joylashtirilgan. An'anaviy sakkiz qirralik ustidagi ravoqli bag'allarga ichki tik gumbaz o'rnatilgan. Maqbaraning bosh tarzi g'arbga, hovliga qaratilib, peshtoq bilan belgilangan. Peshtoq va gumbaz asosida sirkor g'ishtin qoplamalarning qoldiqlari saqlanib qolgan. Ichki bezagi esa Ulug'bek davriga xos: devorlari, gumbaz osti qurilmalari va gumbaz qubbasi oq asosga, ko'kish rangda tushirilgan naqshlardan iborat bo'lib, ba'zi yerlarida tilla suvi yuritilishiga tayyorlangan qizil kesakning qizg'ish rangi ko'rinib turadi. Bezakning asosiy naqshi girrih bo'lib, uning ko'p qirralik va yulduzsimon shakllari oralig'iga islimiy naqshlar, shoxlagan daraxtning tasviri tushirilgan. Xitoy chinnisiga monand oq asosdagi ko'kish naqshlar Temur davrining turfa rang, tilla suvi yuritilgan bezaklaridan farq qilib, XV asrning birinchi yarmiga xos bo'lgan bezaklarga o'xshashdir [7].

Yodgorlikning nomlanishida arab grammatikasining “Jumlai mutariza” deb ataluvchi yashirin qoidasi qo‘llaniladi. Qizig‘i shundaki, “Gumbazi Sayidon” maqbarasining nomlanishi va “Muborak Sultonning avlodlari”dagi yozuvlarda ma’lum bir yaqinlik mavjud.

Gumbazi Sayidon mozori ichida bir qancha qabrtoshlar bo‘lib, ularning birida Abu Maoliy va uning ajdodlari, nomma-nom bitilgan. Bu qariyb sakkiz asrni o‘z ichiga oladi. Termiz sayyidlari nomi bilan shuhrat qozongan mashhur sulola vakillarining kelib chiqishi islom dini asoschisi Muhammad (s.a.v.) payg‘ambar va ularning qizlari Fotima, kuyovlari hazrati Alilarga borib taqaladi. Qabrtoshda ularning vafot etgan yili ham yozilgan.

Ko‘k gumbaz masjidi temuriylar hukmronligi davrida, 1435-yili Shahrisabzdagi Shamsiddin Kulol maqbarasining qarama-qarshisida Mirzo Ulug‘bek otasi Shohrux Mirzo nomidan bunyod ettirgan. Masjidning asosiy qurilishi ta’kidlanganidek, Mirzo Ulug‘bek tomonidan yakunlangan [8]. U jome’ masjidi vazifasini o‘tagan. Masjidning tarhi chorsu shaklida bo‘lib, yon devorlariga toqilar joylashtirilgan. Yuqorisiga qarab, tik devor, burchaklari qalqonsimon bag‘alli, bag‘allar qatori hamda 16 qirralik asosdan baland gumbazga o‘tilgan. Inshootning qurilishida pishgan g‘isht, har xil o‘lchamdagi toshlar, yog‘och, marmar va boshqa ashyolardan foydalanilgan. G‘arbiy devorida mehrob qilingan, uning tashqarisi esa, berk peshtoq ko‘rinishini olgan. Binoning birchak asoslariga tomga chiqadigan aylanma zinalar joylashtirilgan. Ichki gumbaz tashqarisidan, kvadratning ustidagi sakkiz qirralikda mahobatli asosga joylashtirilgan va moviy sirkor g‘ishtchalar qoplangan gumbaz ko‘rinishini olgan. Masjidning kirish qismi sharq tomondan bo‘lib, u baland peshtoqli qilingan. Peshtoq bezagini asosan sirkor g‘ishtlardan terilgan girrih naqshlar tashkil qiladi. Uning burchagi nim ustunlariga, ravoq qanoslari va arabiy yozuvli hoshiyalariga mayolika ishlatilgan [9].

Dastlabki olib borilgan tadqiqotlar Ko‘k Gumbaz masjidi XIV asrda mavjud bo‘lgan Jome’ masjidi o‘rnida bunyod etilgan degan xulosani bergan bo‘lsa, 1976-

1981-yillarda olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida masjid Qoraxoniylar davridagi X-XII asrlar me'morchiligida keng qo'llanilgan to'g'ri burchakli g'ishtdan iborat oldingi masjidning poydevori ustiga bunyod etilganligi aniqlandi. Bundan tashqari uning devorlaridagi rangli koshinlar parchasi va kuydirilgan jigarrang gil bo'laklari ham yuqoridagi taxminlarni tasdiqlaydi. Zero, bunday koshin kuydirilgan jigarrang gil Afrosiyobda XII asr masjidlarini qazish paytlarida ham topilgan. Ular Buxorodagi Mag'oki Attor masjidining (XII asr) ravoqlarida, Chashmai Ayub maqbarasi (XII asr) peshtoqlarida uchraydi. Shuningdek, masjidning janubi-sharqidagi ustun ostidan ham shu davrga oid me'morchilik-kulolchilik namunalari – o'yma naqshlar va nur sochayotgan yulduzga o'xshash rang-tasvirlar bilan to'yintirilgan jigarrang sopollar topilgan.

Jome' masjidi XIX asr oxiri – XX asr boshlarida bir necha marta ta'mirlangan. Buxoro amiri Abdulahadxon tomonidan masjid hovlisiga yangi kirish qismi (1904-1905), hovlining shimoliy tomonida sakkizta hujra (1909), keyinroq hovlining sharqiy tomonida (1910) yana bir qancha hujralar qurilib, ulardan bizgacha beshtasi saqlanib qolgan. Amir Olimxon tomonidan esa hovlining shimoliy tomonida yana ikkita hujra bunyod etiladi. Amir Olimxon esa hovlining shimoliy tomonida yana ikkita hujra bunyod ettiradi [10].

Shahrisabzning tarixiy markazida 1996-yil Amir Temur tavalludining 660 yilligi munosabati bilan ta'mirlash ishlari olib borildi. Oqsaroy majmuasi qarshisida Amir Temur haykali qad rostladi. Shu bilan bir qatorda, tarixiy markaz yurtimizdagi madaniy meros obyektlariga boy 10 shahar – Toshkent, Buxoro, Samarkand, Xiva, Shahrisabz, Kattaqo'rg'on, Karmana, Qo'qon, Qarshi, G'ijduvon tarixiy shaharlar ro'yxatiga kiritilgan va bu shaharlarning tarixiy markazlari va qo'riqxonalari hududidagi barcha yangi qurilish, qayta qurish ishlari amalga oshirilgan. Xuddi shu tartib 2002-yilda qabul qilingan – "Shaharsozlik kodeksi"da ham o'z aksini topgan. 2002-yil Shahrisabz shahrining 2700 yilligi munosabati bilan tarixiy markaz atrofida ko'pgina ishlar amalga oshirildi. 2000-yilda Shahrisabzning Amir Temur va

temuriylar davri me'morchilik yodgorliklari UNESCOning – “Butunjahon madaniy meroslari ro'yxati”ga kiritilgan (24-sessiya, Avstraliya).

Markaz atrofi bugungi kunda obodonlashtirilgan, turli joylardan tashrif buyurgan sayohatchilarning diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Shu bilan bir qatorda, yurtboshimiz tashabbuslari bilan 2018-yildan buyon o'tkazilib kelayotgan “Baxshichilik festivali” aynan tarixiy markaz hududida bo'lib o'tmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar va havolalar:

1. G'afforov Sh., Yunusov M., Sharipov S., Saidov M. O'zbekiston arxitektura yodgorliklari tarixi. Arxeologiya instituti. Samarqand – 2011. – B. 74.

2. Bo'riyev O. “Temuriylar davri yozma manbalarida Markaziy Osiyo”. – T.:”O'zbekiston”. Toshkent – 1997. – B. 135-136.

3. Sharafuddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. – T.:”Sharq”. Toshkent – 1997. – B. 61, 163a.

4. Mankovskaya L. Y., Qashqadaryo vohasining arxitektura yodgorliklari, T., 1979. – B. 74.

5. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil. – B. 127.

6. G'afforov Sh., Yunusov M., Sharipov S., Saidov M. “O'zbekiston arxitektura yodgorliklari tarixi”. Arxeologiya instituti. Samarqand – 2011. – B. 88.

7. Mankovskaya L. Y., Qashqadaryo vohasining arxitektura yodgorliklari, T., 1979. – B. 74.

8. Muhammadjonov A. “Temur va temuriylar saltanati”. Tarixiy ocherk. – T.:“Qomuslar”. Toshkent – 1994. – B. 126.

9.<https://globalconnect.uz/uzbekistan/sights/shakhrisabz/kok-gumbaz-mosque> 10.

https://www.advantour.com/uzbekistan/shakhrisabz/kok_gumbaz.htm